

Черные дыры или потенциальные ямы? Black holes or potential pits?

Валерий Борисович Морозов^{1,✉}
Valery Borisovich Morozov^{1,✉}

¹ ПНП «СИГНУР», ул. Твардовского, 8, Технопарк «Строгино», корп. Б, Москва, Россия.

¹ PNP "SIGNUR", st. Tvardovskogo, 8, Technopark "Strogino", bldg. B, Moscow, Russia.

To cite this article:

Valery Borisovich Morozov. "Black holes or potential pits?", *Parana Journal of Science and Education*. Vol. 10, No. 3, 2024, pp. 5-9.

Received: April 3, 2024; **Accepted:** May 21, 2024; **Published:** June 1, 2024.

Абстрактный

В области больших полей решения уравнения Эйнштейна для точечного источника (Шварцшильд) имеется область, не принадлежащая пространству Римана. Это послужило поводом появлению огромного количества альтернативных работ, пытающихся исказить содержание общей теории относительности. Однако необходимо учитывать, что уравнение Эйнштейна получено в предположении малости гравитационного поля. Исправить это, можно не выходя за рамки общей теории относительности. Достаточно найти и использовать запланированный Эйнштейном тензор энергии-импульса гравитационного поля, на обязательном введении которого, в уравнение гравитационного поля Эйнштейн настаивал (1913). Только в 2021 удалось выполнить программу Эйнштейна и получить уравнение гравитационного поля с включённым в него тензором энергии поля. Это уравнение оправдало ожидания – его решение для точечного источника целиком принадлежит риманову пространству с заданной сигнатурой. Причем, окрестность источника поля представляет собой экстремально глубокую потенциальную яму, радиус которой в несколько раз превышает радиус Шварцшильда. Излучение вещества в сильном гравитационном поле, отклоняется в сторону изопотенциальной сферической поверхности движется под малым углом к этой поверхности и, достигая поверхности с небольшим поле выходит наружу. Наблюдатель видит это излучение в виде кольцевой структуры с сильно сдвинутым спектром в сторону радиоволн из-за гравитационного смещения.

Ключевые слова: «черные дыры», потенциальные ямы, уравнение Эйнштейна, уравнение гравитационного поля.

Abstract

In the region of large fields of solution of the Einstein equation for a point source, there is a region that does not belong to Riemann space. This gave rise to a huge number of alternative works trying to distort the

✉ Email: valery.borisovich.morozov@yandex.ru

content of the general theory of relativity. However, it must be taken into account that Einstein's equation was obtained under the assumption of a small gravitational field. This can be corrected without going beyond the general theory of relativity. It is enough to find and use the gravitational field energy-momentum tensor planned by Einstein, the mandatory introduction of which into the gravitational field equation Einstein insisted on (1913). Only in 2021 was it possible to complete Einstein's program and obtain the equation of the gravitational field with the field energy tensor included in it. This equation lived up to expectations - its solution for a point source entirely belongs to Riemannian space with a given signature. Moreover, the vicinity of the field source is an extremely deep potential pit, the radius of which is several times greater than the Schwarzschild radius. The radiation of matter in a strong gravitational field is deflected towards an isopotential spherical surface, moves at a small angle to this surface and, upon reaching a surface with a small field, goes out. The observer sees this radiation in the form of a ring structure with a spectrum strongly shifted towards radio waves due to gravitational displacement.

Keywords: "black holes", potential wells, Einstein's equation, gravitational field equation.

1. Introduction

После того, как Шварцшильд [1] получил точное решение уравнения Эйнштейна [2] пришло понимание, что не все так гладко и в решениях уравнения появляются сингулярности. Более того, не нашла разумного объяснения область решения, выпавшая из первоначального пространства. Это привело к созданию некоего ореола таинственности и, наконец, появлению гипотезы о некоем космическом всепоглощающем объекте с красивым названием «черная дыра».

Примитивные рассуждения приводят нас к мысли, что свет от достаточно тяжелого тела никогда не покинет это тело (упадет или застрянет). Однако полет фотона вверх по вертикали не может заканчиваться падением, так как, согласно общей теории относительности, свет вблизи массивных тел свет замедляется (эффект Шапиро [3]). Следовательно, свет покидая тяжелый объект будет только ускользать.

Ссылки на то, что общая теория относительности, точнее уравнение Эйнштейна описывает некую область, которая не имеет решения и ничего не говорит свойствах этой области. Следовательно, рассуждения и гипотезы по поводу этой области ничто иное как схоластика. Такой подход не ограничился какими-то разумными принципами. Более того, общая теория относительности в этом подходе чем-то не

обязательным. Шалостью великого Эйнштейна.

Общая теория относительности была всесторонне подтверждена в части описания реального физического пространства и его взаимодействия с веществом. Совокупность эмпирических данных, что физическое пространство имеет ненулевую кривизну, энергию и импульс. Однако ему нельзя, как и электромагнитному полю, приписать скорость [4].

К сожалению недостатки теории Эйнштейна не афишируются. А они есть. И не потому, что Эйнштейн ошибся или недоглядел. Эйнштейн не нашел правильного тензора энергии-импульса гравитационного поля (не псевдотензора, а именно тензора). Поэтому он сознательно отказался от принципа, согласно которому, энергия гравитационного поля должна сама являться источником поля, наряду с материей [5]. Пожалуй, только авторы монографии [6, § 95] Л Д Ландау и Е М Лифшиц заметили отсутствие энергии гравитационного поля в уравнении Эйнштейна, оправдав это относительной малостью.

Мы поставили своей целью осуществить идею Эйнштейна – найти тензор энергии-импульса и ввести его в уравнение Эйнштейна.

Уравнение Эйнштейна является хорошим приближением только для не слишком больших гравитационных полей, поэтому

необходимо ввести в него тензор энергии импульса гравитационного поля:

$$R_{\mu\nu} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^{\alpha}}{\partial x^{\alpha}} - \Gamma_{\mu\beta}^{\alpha} \Gamma_{\nu\alpha}^{\beta} - \frac{\partial \Gamma_{\mu\alpha}^{\alpha}}{\partial x^{\nu}} + \Gamma_{\mu\nu}^{\alpha} \Gamma_{\alpha\beta}^{\beta} = \kappa \left(T_{\nu\mu} + f_{\nu\mu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right),$$

можно показать, что тензор энергии-импульса

$$\kappa f_{\nu\mu} = -\frac{\partial \Gamma_{\mu\alpha}^{\alpha}}{\partial x^{\nu}} + \Gamma_{\mu\nu}^{\alpha} \Gamma_{\alpha\beta}^{\beta}$$

что приводит к уравнению

$$\frac{\partial \Gamma_{\mu\nu}^{\alpha}}{\partial x^{\alpha}} - \Gamma_{\mu\beta}^{\alpha} \Gamma_{\nu\alpha}^{\beta} = \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right).$$

Численное решение с помощью этого уравнения задачи о поле точечного источника (задача Шварцшильда) продемонстрировало гладкость решения уравнения в интервале $0 < r < \infty$ [7].

Рис. 1: Зависимость g_{00} от отношения r/r_g . Решения Шварцшильда уравнения Эйнштейна (пунктир) и численного решения точного уравнения гравитационного поля (8) (сплошная линия).

Источник: Автор.

Из нового уравнения гравитационного поля находим g_{00} . Решение задачи для точечного источника имеют вид потенциальной ямы рис. 1, 2. При численном решении

Рис. 2: Растянутый в 5000 раз рис.1. Горизонтальный участок решения уравнения (9) имеет положительное значение, но настолько малое, что графически сливается с координатной осью.

Источник: Автор.

Уравнения для использовались асимптотическая близость g_{00} , с решением Шварцшильда. Это позволило использовать значения решение Шварцшильда $1 - \frac{1}{r}$ как граничные

Рис. 3: График демонстрирует монотонное уменьшение g_{00} при $r \rightarrow 0$, причем аппроксимируется функцией $g_{00} \approx \exp(-620 \cdot r^{-3})$.

Источник: Автор.

условия, близкие к ожидаемому решению, на удалении от центра притяжения. Как ожидалось, в области относительно небольших значений поля решение следует решению Шварцшильда. Затем, аналогично решению Шварцшильда быстро убывает (рис.1). Но отличие от решения Шварцшильда решение уравнения остается положительным, хотя и крайне малым рис. 2. Наблюдается потенциальная яма с почти предельным значением потенциала, который равен $\varphi = -c^2$. Ширина потенциальной ямы решения заметно больше радиуса Шварцшильда $r \approx 4r_g$ (рис. 2). Это уширение подсказывает нам о возможном соответствии размеров потенциальной ямы нейтронной звезде. Это может означать, что нейтронные звезды, как и «черные звезды» должны описываться как потенциальные ямы. В окрестности не наблюдается особенностей или отклонений от монотонной зависимости решения. Логарифмический график настолько гладкий, что на нем нельзя обнаружить следов, соответствующих краю потенциальной ямы (рис. 3).

Для приложений самое интересное – решения при больших полях. Появилась уверенность, что фундаментальный тензор целиком принадлежат исходному Риманову пространству и не содержат недопустимых значений.

В отличие от черной дыры тепловое излучение всегда покидает потенциальную яму. Однако из-за гравитационного красного смещения максимум излучения должен сильно сдвигаться в сторону длинноволнового диапазона. Это позволяет наблюдать такие объекты в радио диапазоне.

Однако все намного сложнее. В гравитационном поле тяжелого объекта свет не распространяется прямолинейно. В идеальном сферическом гравитационном поле только малая часть света может выйти наружу в радиальном направлении.

В основном, свет покидает светящуюся поверхность звезды под некоторым конечным углом к радиальному направлению. В лучевом приближении луч света все больше и больше отклоняется от вертикали, асимптотически приближаясь к предельному круговому движению.

Идеальная картина распространения света, в конечном счете, строго по кольцевым путям становится невозможной при переходе от лучевой оптики к волновой. В волновой оптике поток света с конечной апертурой всегда расходится, даже для когерентных пучков света. Тогда часть света неизбежно покинет зону асимптотически кругового движения (рис. 4). Причем одна часть света вернется на поверхность звезды по аналогичной спиральной траектории, но другая покинет зону почти круговых траекторий и уйдет на бесконечность.

Таким образом, гравитационная потенциальная яма всегда будет наблюдаться как яркий кольцевой источник с преобладанием излучения в низком диапазоне излучения. Причем гравитационное поле несколько увеличит видимый радиус светового кольца.

Рис. 4. Схема образования и разрушения световой сферы в сильном гравитационном поле потенциальной ямы.

Источник: Автор.

библиографические ссылки

- [1] Schwarzschild K, *Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einstein'schen Theorie*. Reimer, Berlin S. 189 (1916).
- [2] Einstein A. Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsber. preuss. Akad. Wiss., (1915), 48, 2, 844-847. [Эйнштейн А. Уравнения

гравитационного поля Т.1. М.; Наука, с. 448 (1965)].

[3] Shapiro I. I. *Fourth Test of General Relativity* // *Physical Review Letters* : journal. — 1964. — Vol. 13. — P. 789—791.

[4] Einstein A *Ather und Relativitdtstheorie*. Verlag von Julius Springer. Berlin, 1920. (Речь, произнесенная 5 мая 1920 г. в Лейденском университете по поводу избрания Эйнштейна почетным профессором этого университета.) [Эйнштейн А. *Эфир и теория относительности*. Т.1. М.; Наука, с. 682 (1965)].

[5] Einstein A, Grossmann M Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und Theorie der Gravitation. *Z. Math, und Phys.*, 1913, 62,

225—261. (Mit). [Эйнштейн А, Гроссман М Проект обобщенной теории относительности и тяготения Собрание научных трудов. Т.1. М.; Наука, с. 227 (1965)] Ландау Л Д, Лифшиц Е М *Теория поля*. М.: Наука, изд. 7, 512 (1988). [Landau L D, Lifshitz E M. *The Classical Theory of Fields* Vol. 2 (4th ed.). Butterworth–Heinemann (1975)].

[6] Морозов В.Б. [Точное уравнение гравитационного поля на основе эйнштейновского разделения тензора Риччи](#). Preprint, ResearchGate. April 2021.

[7] Морозов В.Б. [Энергия пространства в уравнении гравитационного поля](#). Preprint. ResearchGate January 2024.